

КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК МУЛЬТИГЛЯНДУЛЯРНОГО УРАЖЕННЯ ПРИЩИТОПОДІБНИХ ЗАЛОЗ ТА РАКУ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ: ВЛАСНЕ СПОСТЕРЕЖЕННЯ

Шенмуха С.А.

кандидат медичних наук, старший науковий співробітник наукового відділу малоінвазивної хірургії Державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами, м. Київ, Україна.
<https://orcid.org/0000-0001-5553-5377>

Губар О.С.

науковий співробітник наукового відділу малоінвазивної хірургії Державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами, м. Київ, Україна.
<https://orcid.org/0000-0003-4486-2377>

A CLINICAL CASE OF MULTIGLANDULAR PARATHYROID LESION AND THYROID CANCER: OWN OBSERVATION

Sheptukha S.,

PhD, senior researcher, Scientific department minimally invasive surgery State institution of Science «Research and Practical Center of Preventive and Clinical Medicine» State Administrative Department, Kiev, Ukraine.
<https://orcid.org/0000-0001-5553-5377>

Hubar O.

researcher, Scientific department minimally invasive surgery State institution of Science «Research and Practical Center of Preventive and Clinical Medicine» State Administrative Department, Kiev, Ukraine.
<https://orcid.org/0000-0001-5553-5377>

АНОТАЦІЯ

Виявлення захворювань прищитоподібних залоз має тенденцію до зростання завдяки розповсюдженню інформованості та вдосконаленні лабораторної діагностики. Враховуючи різноманітність ускладнень, ураження всіх, без виключення, органів та систем людського організму первинний гіперпаратиреоз все частіше привоклює увагу лікарів різних спеціальностей. Завдяки широкому впровадженню та вдосконаленню ультразвукової діагностики при скринінгу захворювань прищитоподібних залоз з'являється можливість встановлювати тиреоїдну патологію. В статті наведений клінічний випадок мультигляндулярного первинного гіперпаратиреозу та папілярного раку щитоподібної залози. Не дивлячись на явні та виражені клінічні симптоми вірний діагноз був встановлений лише через 15 років. Після ретельного дообстеження був встановлений остаточний діагноз та вибраний найбільш оптимальний обсяг оперативного втручання після якого самопочуття пацієнтки покращилось вже на наступний день. Через тиждень пацієнтка виписана на амбулаторне лікування з відповідними рекомендаціями. Описаний клінічний випадок зустрічається доволі рідко і має стати нагальним прикладом для хірургів що займаються паратиреоїдною хірургією. Всебічне обстеження на доопераційному етапі має сприяти виконанню адекватних за обсягом операцій.

ABSTRACT

Detection of parathyroid diseases is on the rise due to increased awareness and improved laboratory diagnostics. Considering the variety of complications, the damage to all, without exception, organs and systems of the human body, primary hyperparathyroidism increasingly attracts the attention of doctors of various specialties. Thanks to the widespread implementation and improvement of ultrasound diagnostics, it is possible to establish thyroid pathology in the screening of parathyroid gland diseases. The article presents a clinical case of multiglandular primary hyperparathyroidism and papillary thyroid cancer. Despite clear and pronounced clinical symptoms, the correct diagnosis was established only 15 years later. After a thorough examination, the final diagnosis was established and the most optimal amount of surgical intervention was chosen, after which the patient's well-being improved the very next day. A week later, the patient was discharged for outpatient treatment with appropriate recommendations. The described clinical case is quite rare and should become an urgent example for surgeons engaged in parathyroid surgery. A comprehensive examination at the preoperative stage should contribute to the performance of operations adequate in scope.

Ключові слова: прищитоподібна залоза, первинний гіперпаратиреоз, рак щитоподібної залози, мультигляндулярне ураження.

Keywords: parathyroid gland, primary hyperparathyroidism, thyroid cancer, multiglandular lesion.

Захворювання прищитоподібних залоз, а саме первинний гіперпаратиреоз (ПГПТ), є одним з найбільш поширених захворювань ендокринних залоз. Враховуючи різноманітність ускладнень, ураження всіх, без виключення, органів та систем людського організму ПГПТ все частіше приковує увагу лікарів різних спеціальностей хоча історія його дослідження триває більше. Зацікавленість пов'язана з поглибленням уявлень щодо патогенезу, симптомів клінічного перебігу, а також генетичними дослідженнями та новітніми технологіями лікування [1,3,4].

Частота виявлення ПГПТ в різних країнах значно відрізняється. Це, насамперед, пов'язано з відповідним кожній державі рівнем медичного забезпечення, наявністю медичних програм по його виявленню, а також інформованістю та настороженістю лікарів різних спеціальностей. За даними різних авторів частота виявлення ПГПТ становить від 1:500 до 1:2000 населення що залежить від статі та віку (середнє співвідношення чоловіків та жінок дорівнює 1:2 – 1:4) [1,2,6]. Нажаль, діагностика ПГПТ в Україні залишається на рівні випадкового виявлення, а в багатьох регіонах країни взагалі відсутні відомості про нові випадки захворювання. Хворим проводиться довготривале лікування захворювань що являються ускладненнями ПГПТ (утворення конкрементів у жовчному міхурі та нирках, виразка шлунка та дванадцятипалої кишки, остеопороз, переломи кісток, сколіоз, псевдопухлини кісткового скелету та інше) а не самостійними захворюваннями [2,5].

Водночас, завдяки широкому впровадженню та вдосконаленню ультразвукової діагностики (УЗД) при скринінгу захворювань щитоподібної залози (ЩЗ), виконання тонкоіголкової пункційної біопсії (ТАПБ) новоутворень ЩЗ, дають можливість з великою надійністю та точністю (до 95-98%) встановлювати на доопераційному етапі вірний діагноз конкретної тиреоїдної патології. Хірурги, які планують виконання оперативного втручання на ЩЗ, мають чітко усвідомлювати анатомічну близькість ЩЗ та прищитоподібних залоз (ПЩЗ). Не слід також забувати про можливість їх поєднаної патології у одного пацієнта з досить високою частотою (2-5%) [4,6].

Найефективнішим та найдоступнішим методом виявлення ПГПТ є проведення скринінгу рівня кальцію в крові. На підставі отриманого значення рівня кальцію в крові можна запідозрити наявність патології ПЩЗ. Наступним, обов'язковим, етапом має бути визначення рівня паратгормону (ПГ) в крові. За умов отримання його підвищеного показника – визначення рівня кальцію в добовій сечі та вітаміну D3 (з метою виключення D3-дефіцитного стану). У випадках лабораторного підтвердження діагнозу ПГПТ проводиться топічна діагностика пухлин ПЩЗ: УЗД, при його не інформативності – паратиреосцинтиграфія з $^{99m}\text{Tc-MIBI}$ чи комп'юте-

рна томографія з використанням контрасту. Візуалізація збільшених ПЩЗ не є ефективною у 100% випадків за наявності лабораторного підтвердження через переважно малий розмір патологічних вогнищ.

Ефективного консервативного лікування ПГПТ на сучасному етапі розвитку медицини не існує. Лише адекватне хірургічне втручання є єдиним радикальним методом лікування доведеного ПГПТ. В той же час, частота незадовільних результатів хірургічного лікування ПГПТ (за даними різних авторів складає від 1-2 % до 10-15 %), пов'язаний з недостатнім досвідом оперуючих хірургів та недооцінку можливості виявлення мультигліандулярного ураження ПЩЗ, що, як правило, пов'язано з генетичними передумовами захворювання.

Наочним прикладом став занедбаний клінічний випадок пацієнтки з важким мультигліандулярним ПГПТ та поєднаним папілярним раком щитоподібної залози, яка була прооперована в Державній науковій установі «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами (ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС).

Пацієнтка П., 1964 року народження, звернулась на консультацію зі скаргами на загальну слабкість, втомлюваність, болі в кістках і м'язах, дискомфорт в ділянці шиї, утруднення при ходьбі, викривлення хребта.

Після дообстеження був встановлений попередній діагноз: Папілярний рак щитоподібної залози T1aNxMx. Первинний гіперпаратиреоз, тяжкий перебіг. Полікістоз нирок. Хронічна ниркова недостатність III ст. Кіфосколіоз. Остеохондроз, спондилоартроз грудного відділу хребта. Торсія поперекового відділу хребта.

З анамнезу хворої стало відомо що скарги з'явилися та наростали за ступенем вираженості поступово, протягом 14-15 років. Точкою відліку пацієнтка вважає випадок падіння з висоти на правий бік. В подальшому з'явилось і наростало з часом викривлення хребта в грудному відділі. Висновком неоднорічного спостереження у травматолога за місцем проживання зводилось до заключення «посттравматичні та вікові зміни хребта». Паралельно була на консультації у лікаря-ендокринолога: за результатами УЗД – невеликі новоутворення в ЩЗ що не потребують ТАПБ, гормональний фон та електроліти за весь час спостереження жодного разу не досліджувались!!! Лише в 2022 році пацієнтка була направлена до однієї з провідних клінік м. Київ для вирішення питання щодо проведення оперативного втручання з метою корекції викривлення хребта.

08.04.2022р. МРТ грудного відділу хребта: Ознаки вираженого кіфосколіозу. Виразений остеохондроз, спондилоартроз грудного відділу хребта. Торсія поперекового відділу хребта.

05.07.2022р. Виконана денситометрія (рис. 1): Виразений системний остеопороз.

Рисунок 1. Результат денситометрії

06.07.2022р. Вперше за час спостереження проведено лабораторне дослідження на предмет ПГПТ. Паратгормон – 2711 пг/мл (15,0-65,0), Кальцій загальний – 2,81 ммоль/л (2,2-2,55), Вітамін D загальний – 14,968 нг/мл (30-100), Ca⁺⁺ – 1,51 ммоль/л (1,12-1,32).

Для подальшого до обстеження та вирішення питання про лікувальну тактику пацієнтка звернулась до ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС.

14.07.2022р. УЗД: щитоподібна залоза розташована в типовому місті, збільшена за рахунок правої частки, капсула не ущільнена. В лівій частці виявлено утворення розмірами 4х6 мм. локалізоване у верхньому полюсі, неправильної форми, без чітких меж. Тканина утворення гіпоехогенна, ехоструктура неоднорідна за рахунок дрібних кальцинатів. В правій частці виявлені множинні утворення роз-

мірами 3-5 мм. Правильної форми, з чіткими межами. Об'єм залози за методом Vrupn: права частка – 9,01 см³, ліва частка – 7,92 см³. Додаткова інформація: в проекції ПЩЗ зліва визначається гіпоехогенне новоутворення неправильної форми, розмірами 40х22 мм., неоднорідної структури за рахунок макрокальцинатів. Рекомендовано КТ ший та ТАПБ вузла щитоподібної залози.

14.07.2022р. ТАПБ вузла лівої долі 6 мм. – папілярний рак щитоподібної залози.

15.07.2022р. МСКТ ший з контрастом (рис. 2). Заключення: КТ-ознаки утворення по задній поверхні нижнього полюса лівої частки щитоподібної залози (вірогідно t-г ПЩЗ). Неможливо виключити інвазію стравоходу та трахеї. Утворення по задній поверхні нижнього полюсу правої частки щитоподібної залози (аденома ПЩЗ?).

Рисунок 2. Результат комп'ютерної томографії.

Враховуючи очевидність поєданого діагнозу гіперпаратиреоз та рак щитоподібної залози, 25.07.2022р. виконана операція: Тиреоїдектомія, центральна дисекція ший, лімфаденектомія. Ревізія прищитоподібних залоз. Субтотальна паратиреоїдектомія (видалення пухлин правої верхньої, лівої верхньої та нижньої прищитоподібних залоз). З протоколу операції: «під час ревізії імовірного місця розташування патологічно зміненої прищитоподібної залози (за даними УЗД та КТ) зліва, між трахеєю та стравоходом, виявлено додаткове утво-

рення розмірами 40x20x25 мм. темно-бурого забарвлення, щільної консистенції, бугристе, без візуальних ознак екстра органної інвазії (вага – 10,57 грама). При подальшій ревізії виявлено: збільшена ліва нижня прищитоподібна залоза (12x10x5 мм., 0,50 грама) та права верхня прищитоподібна залоза (15x10x4 мм., 0,59 грама). Вказані утворення видалені та відправлені на патогістологічне дослідження (рис. 3). Права нижня прищитоподібна залоза розмірами 8x5x2 мм., світло-жовтого забарвлення, м'якої консистенції, візуально без патологічних змін.».

Рисунок 3. 1 – щитоподібна залоза
2 – пухлина лівої верхньої прищитоподібної залози
3 – пухлина лівої нижньої прищитоподібної залози
4 – пухлина правої верхньої прищитоподібної залози

Патогістологічне заключення: Папілярна мікрокарцинома (5 мм.) щитоподібної залози на тлі багатовузлового зоба. Вузлова гіперплазія всіх прищитоподібних залоз.
Лабораторні дані до та після проведеного оперативного втручання:

	06.07.22	25.07.22	25.07.22	29.07.22	01.08.22
Паратгормон (N 15,0-65,0)	2711		259,6	104,0	46,4
Ca ⁺⁺ (N 1,12-1,32)	1,51	1,53	1,42	0,87	0,92
Ca загальний (N 2,2-2,55)	2,81		2,6	1,8	1,8

На наступний день після операції хвора відмітила значне покращення самопочуття (різко зменшились болі в кістках, зменшився біль у м'язах ніг). В післяопераційному періоді отримувала замісну терапію: препарати Кальцію – 3-4 грама на добу, вітамін Д3 (Альфа Д3 ТЕВА) по 2-3 мкг/день.

02.08.2022р. у задовільному стані виписана із стаціонару в поліклініку по місцю проживання під спостереження онколога, ендокринолога. Дані рекомендації (контроль рівня кальцію та паратгормону через 1-3-6-12 місяців, денситометрія – через рік, вживання препаратів кальцію (6-8 таб/добу) та віт. Д3-активного (2-3 мкг/добу).

Даний клінічний випадок заслуговує уваги та ретельного розбору:

- вже при першому зверненні до лікаря травматолога були всі підстави для того щоб запідозрити порушення кальцієвого гомеостазу в організмі.
- слід припустити що подальше викривлення хребта відбувалось не в наслідок травми грудної клітини а як наслідок вимивання кальцію з хребців під дією високої концентрації паратгормону в крові чому сприяла саме наявність пухлини прищитоподібної залози.
- виявлення та видалення однієї патологічно зміненої прищитоподібної залози без ревізії решти залоз може призвести до випадків «пропущених» пухлин при їх мультигландулярному ураженні та призвести до виконання не адекватної за обсягом операції.

Описаний клінічний випадок зустрічається доволі рідко і має стати нагальним прикладом для хірургів що займаються паратиреоїдною хірургією. Чіткий поетапний контроль та всебічне обстеження на доопераційному, інтраопераційному та післяопераційному етапах має сприяти виконанню адекватних за обсягом оперативних втручань.

Література

1. С.М. Черенько. Первичный гиперпаратиреоз: основы патогенеза, диагностики и хирургического лечения//Монография. Киев – 2011. с. 51

2. Treglia G, Trimboli P, Huellner M, Giovanella L. Imaging in primary hyperparathyroidism: focus on the evidence-based diagnostic performance of different methods. *Minerva Endocrinologica*. 2018 Jun;43(2):133-143. DOI: 10.23736/s0391-1977.17.02685-2. PMID: 28650133.

3. Emirikçi S, Özçınar B, Öner G, Omarov N, Ağcaoğlu O, Soytaş Y, Aksakal N, Yanar F, Barbaros U, Erbil Y. Thyroid cancer incidence in simultaneous thyroidectomy with parathyroid surgery. *Ulus Cerrahi Derg*. 2015 Aug 18;31(4):214-7. doi: 10.5152/UCD.2015.2666. PMID: 26668529; PMCID: PMC4674042.

4. Kim, J., Gosnell, J.E. & Roman, S.A. Geographic influences in the global rise of thyroid cancer. *Nat Rev Endocrinol* 16, 17–29 (2020). <https://doi.org/10.1038/s41574-019-0263-x>

5. Katherine A. Hill, Linwah Yip, Sally E. Carty, and Kelly L. McCoy. Concomitant Thyroid Cancer in Patients with Multiple Endocrine Neoplasia Type 1 Undergoing Surgery for Primary Hyperparathyroidism. *Thyroid*.Feb 2019.252-257.<http://doi.org/10.1089/thy.2017.0675>

6. Wang Y, Cai S, Liu H, Zhao RN, Lai XJ, Lv K, Jiang YX, Li JC. Parathyroid disorder and concomitant thyroid cancer in patients with multiple endocrine neoplasia type 1: A retrospective cohort study. *Medicine (Baltimore)*. 2021 Sep 10;100(36):e27098. doi: 10.1097/MD.00000000000027098. PMID: 34516500; PMCID: PMC8428741.